

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

**Portatīva hibrīdsistēma miglas ūdens iegūšanai ar
elektrostatisko jonizāciju un uz Peltjē efektu balstītu
termoelektrisko dzesēšanu kondensācijas procesu
pastiprināšanai**

Zinātniskās pētniecības darbs inženierzinātnes un tehnoloģijas nozarē

Darba autors: Patriks Voldemārs Ginters

Darba vadītājs: Pēteris Bricis

Darba konsultants: Egils Ginters

Rīga 2026

Anotācija

Ginters, P. V. (2025). *Portatīva hibrīdsistēma miglas ūdens iegūšanai ar elektrostatisko jonizāciju un uz Peltjē efektu balstītu termoelektrisko dzesēšanu kondensācijas procesus pastiprināšanai (HygroCatch)* [Zinātniskās pētniecības darbs, 15 lpp.].

Pētījuma vispārīgais mērķis ir izpētīt ar miglas ūdens iegūšanu saistītos fizikālos procesus un izstrādāt portatīvas ierīces eksperimentālu prototipu, kas nodrošinātu ūdens iegūvi no miglas.

Lai sasniegtu darba mērķi tika veikta izziņas avotu analīze un izveidots matemātiskais modelis, kas apraksta miglas pilienu pārvietošanu līdzstrāvas augstsprieguma elektrostatiskajā laukā. Tika izstrādāts miglas ūdens hibrīdas savākšanas ierīces HygroCatch eksperimentāls prototips, kurš tika papildināts ar Peltjē dzesēšanas elementiem. Tika pārbaudīti miglas ūdens savākšanas metodes darbības pamata režīmi, kuru ietekmes īpatsvars ir sekojošs: miglas pilienu jonizācija augstsprieguma laukā (56 %), papildus kondensāta ieguve, balstoties uz Peltjē efektu (25 %), kā arī ūdens mehāniska savākšana uz elektrodu restēm (19 %).

HygroCatch īpatnība ir hibrīdas pielāgošanās iespēja, kas nodrošina miglas ūdens iegūvi pie dažādiem miglas piesātinājuma parametriem, kad citas metodes nav izmantojamas.

Atslēgvārdi: līdzstrāvas augstsprieguma elektrostatiskais lauks, miglas jonizācija, Peltjē efekts, HygroCatch.

Abstract

Ginters, P. V. (2025). *A portable hybrid system for fog water harvesting using electrostatic ionization and thermoelectric cooling based on the Peltier effect to enhance condensation processes (HygroCatch)* [Scientific research paper, 15 pp.].

The general objective of the study is to investigate the physical processes associated with fog water harvesting and to develop an experimental prototype of a portable device capable of extracting water from fog.

To achieve the objective of the study, an analysis of relevant information sources was conducted and a mathematical model describing the motion of fog droplets in a high-voltage direct-current electrostatic field was developed. An experimental prototype of the hybrid fog water harvesting device, HygroCatch, was designed and equipped with Peltier cooling elements. The basic operating modes of harvesting method were tested, with the following relative share: ionization of fog droplets in a high-voltage field (56 %), additional condensate collection based on the Peltier effect (25 %), and mechanical water collection on electrode grids (19 %).

The distinctive feature of HygroCatch is its hybrid adaptability, which enables fog water harvesting across varying fog saturation parameters under conditions where other methods are not applicable.

Keywords: high-voltage direct-current electrostatic field, fog ionization, Peltier effect, HygroCatch.

Saturs

Ievads	4
1. Metodoloģija	6
1.1. Miglas jonizācija	6
1.2. Elektrodu arhitektūras	7
1.3. Elektriskā lauka kritiskās vērtības.....	8
1.4. Termoelektriskās dzesēšanas ietekme	8
2. HygroCatch eksperimentālo rezultātu novērtējums	9
2.1. Darbības režīmu kopsavilkums	9
2.2. Pasīvas un mehāniskas miglas ūdens savākšanas režīms.....	10
2.3. Miglas ūdens pilienu jonizācija līdžstrāvas augstsprieguma elektrostatiskajā laukā.....	10
2.4. Peltjē efekta lietojums miglas ūdens kondensēšanai	12
Secinājumi	13
Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts	15
1. pielikums	17
HygroCatch konstruktīvais risinājums	17
1.1. Miglas ģenerācija un plūsmas vadība.....	17
1.2. Mērierīces.....	17
1.3. Līdžstrāvas augstsprieguma un zemsprieguma ģeneratori.....	18
1.4. Elektrodu konfigurācija.....	18
1.5. Izolācijas materiāli	18
1.6. Kolektora elektrodu dzesēšanas aprīkojums	19
Izmantotie izziņas avoti (1. pielikumam)	20
2. pielikums	21
Mathematical modelling of electrode geometries in electrostatic fog harvesters	21

Ievads

Daudzos pasaules reģionos pieejamo saldūdens resursu apjoms ir ierobežots. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ziņojumu (United Nations World Water Assessment Programme, 2023, 14) aptuveni 2,2 miljardi cilvēku pasaulē cieš no piekļuves trūkuma drošam dzeramajam ūdenim. Īpaši smagi šī problēma skar Subsahāras Āfriku, kur vairāk nekā 40% iedzīvotāju nav pieejams tīrs ūdens (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, 2021, 39). Klimata pārmaiņas vēl vairāk saasina ūdens trūkumu šajos reģionos, radot nepieciešamību pēc jauniem, ilgtspējīgiem ūdens ieguves risinājumiem. Gaisā esošā mitruma un miglas ūdens savākšana ir perspektīvs risinājums, taču tā efektivitāte ir atkarīga no vides apstākļiem un lietoto tehnoloģiju ierobežojumiem.

Gaisā esošais ūdens var būt divos veidos – kā tvaiks (gāze) vai kā migla (sīki šķidra ūdens pilieni). No tvaika ūdeni iegūst, kondensējot to uz vēsām virsmām, kuru temperatūra ir zemāka vai vienāda ar rasas punktu. No miglas – savācot pilienus mehāniski (pasīvas metodes) vai ar jonizāciju un elektrostātiskā lauka palīdzību (aktīvas metodes).

Konkrētā pētījuma pielietojuma vides objekts ir migla. Kad gaiss atdziest, pie noteiktas temperatūras (rasas punkts) gaisā esošais tvaiks sāk kondensēties ap gaisā esošām mikroskopiskām daļiņām (putekļi, sporas, sāls kristāli, augsnes daļiņas u. c.), kuras sauc par kondensācijas kodoliem. Ap kondensācijas kodoliem tvaiks veido sīkus ūdens pilienus ar diametru vidēji apmēram no 4 līdz 22 μm (Niu u. c., 2010, 6), bet faktiski šis izmērs var būt no 2-50 μm un vairāk, atkarībā no miglas tipizācijas Toth u. c. (2010, 18).

Pasīvās miglas ūdens savākšanas metodes neparedz ārējas enerģijas patēriņu. Tipveida konstrukcija sastāv no sietveida tīkla, kura virsmas laukums var būt no 1–4 m^2 līdz pat 40 - 54 m^2 (FogQuest, n.d.). Miglas ūdens savākšanas efektivitāte ir 1-10 %, bet ātrums 0,06 – 0,5 $\text{kg}/\text{m}^2/\text{h}$ (Li u. c., 2025, 2). Mitrumu uzkrājošu materiālu izmantošana var palielināt ūdens savākšanas ātrumu līdz 0,95-1,5 $\text{kg}/\text{m}^2/\text{h}$ (Li u. c., 2025, 2). Pasīvās sistēmas ir vienkāršas, ilgtspējīgas un videi draudzīgas, tomēr tās nav izmantojamas bezvēja apstākļos un vājā miglā ar zemu šķidrā ūdens piesātinājumu (LWC). Pasīvās miglas savākšanas ierīču izmantošana pārgājienos un misijās ir apgrūtināta.

Atomi un molekulas parasti ir elektriski neitrāli. Ja lādiņu līdzsvars tiek izjaukts, veidojas joni. Dabiska jonizācija nav pietiekama efektīvai miglas ūdens savākšanai. Miglas savākšanas aktīvās metodes balstās uz miglas ūdens pilienu piespiedu jonizāciju augstsprieguma elektrostātiskajā laukā. Aktīvas miglas ūdens savākšanas ātrums var sasniegt 3,2-5,6 $\text{kg}/\text{m}^2/\text{h}$ (Li u. c., 2025, 2). Jonizācijas metodes labi strādā miglā ar zemu LWC, bet miglā ar augstu LWC to lietderība samazinās.

Šobrīd nav zināmas komerciālas ierīces, kas balstītos uz hibrīdu pieeju un sekmīgi varētu nodrošināt miglas ūdens savākšanu atšķirīgos LWC apstākļos.

Pētījuma vispārīgais mērķis ir izpētīt ar miglas ūdens iegūšanu saistītos fizikālos procesus un izstrādāt portatīvas un hibrīdas ierīces eksperimentālu prototipu, kas nodrošinātu ūdens iegūvi

no miglas, izmantojot elektrostatisko jonizāciju un uz Peltjē efektu balstītu termoelektrisko dzesēšanu kondensācijas procesu pastiprināšanai (HygroCatch).

Lai sasniegtu darba mērķi, tika izpildīti turpmāk minētie uzdevumi. Tika īstenota izziņas avotu analīze, izmantojot Google Scholar, Scopus, Web of Science un Google meklēšanas rīkus, kā arī ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīku ChatGPT, DeepSeek, Grok un Gemini konsultatīvo atbalstu. Lai noteiktu iespējamās elektrodu telpas ģeometriskās konstrukcijas, tika izveidots un validēts matemātiskais modelis, kas apraksta miglas pilienu kustību augstsprieguma elektrostatiskajā laukā. Tika izstrādāts ierīces HygroCatch eksperimentāls prototips. Eksperimentālais prototips tika papildināts ar Peltjē dzesēšanas moduļiem, lai paaugstinātu ūdens iegūšanas efektivitāti, pievienojot kondensācijas komponenti. Tika veiktas eksperimentu sērijas pie dažādiem miglas LWC parametriem. Tika formulēti un pārbaudīti hibrīdas un aktīvas miglas ūdens savākšanas metodes darbības pamata režīmi.

Eksperimentālā pētījuma nozaru grupa ir inženierzinātnes un tehnoloģijas, bet precizētas apakšnozares - alternatīvās enerģijas iekārtas un ūdenssaimniecība. Pētījuma objekts – miglas ūdens aktīvas savākšanas ierīces, kas balstās uz miglā esošā ūdens mehānisku savākšanu, jonizāciju un kondensāciju. Pētījuma jautājums - kā izstrādāt portatīvu un no izmaksu viedokļa energoefektīvu iekārtu ūdens iegūšanai no miglas?

Darba izpildei tika izmantotas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētniecības metodes un konkrēti, matemātiskā modelēšana un analīze, programmu inženierija, datu statistiskas novērtēšanas metodes, elektroniska un elektrotehniska konstruēšana, metālapstrāde, materiālzinātne u. c. risinājumi.

Darbs tika izstrādāts, respektējot atvērtās zinātnes un FAIR pamata principus. Vairāk nekā 200 dienas tika publicēta dienasgrāmata sociālajos tīklos X un LinkedIn ar tēmturi #HygroCatch.

Pētījuma aprakstam ir vairākas tematiskās nodaļas, kuras ietver metodoloģiju, eksperimentālos rezultātus un secinājumus, kā arī pielikumi, kuros ir sniegts HygroCatch konstruktīva apraksts un atsauce uz elektrodu telpas matemātiskas modelēšanas agrāk publicētajiem rezultātiem.

Hibrīdās sistēmas HygroCatch galvenās priekšrocības ir autonoma darbība, nelieli ierīces izmēri, zems enerģijas patēriņš un adaptējamība atšķirīgiem LWC apstākļiem.

Pētījums sniedz ieguldījumu zaļā kursa mērķu sasniegšanā, veicinot efektīvāku dabas resursu izmantošanu.

1. Metodoloģija

1.1. Miglas jonizācija

Katrs miglas piliens ir ūdens apvalkā ietverts kondensācijas kodols. Toth u. c. (2010, 18) pētījumā ir pamatota miglas klasifikācija, atšķirot dažādus miglas veidus: advekcijas (jūras), radiācijas (purva) un orografiskā (kalnu) miglas.

Tradicionāli miglas jēdziens tiek saistīts ar redzamību apkārtējā vidē. Britannica (2025) par miglu tiek uzskatīts sīku ūdens pilienu mākonis, kas atrodas gaisā tuvu zemes virsmai un ir pietiekami blīvs lai samazinātu redzamību horizontālā virzienā līdz 1000 m un mazāk. Publiskajā meteoroloģisko datu komunikācijā par miglu tiek uzskatīts redzamības sliekšnis 180 m (Met Office, n.d.). Miglas blīvums un LWC ir saistīti jēdzieni, kas veido sākuma nosacījumus miglas ūdens savākšanas ierīces darbības lietderības diapazona noteikšanai.

Saskaņā ar Ginters & Ginters (2025a) turpmāk tiek uzskatīts, ka zems (*low*) LWC līmenis ir apmēram 0,02-0,05 g/m³, bet augsts (*high*) LWC ir vairāk nekā 0,5 g/m³. Miglas ūdens pilienu diametrs var būt 2-50 μm un vairāk.

Hibrīdas darbības miglas kolektoram HygroCatch darbības LWC diapazons ir 0,02-0,5 g/m³ un lielāks.

Miglas ūdens aktīvas savākšanas metodes pamatā ir jonizētu miglas ūdens pilienu pārvietošana elektrostatiskajā laukā kolektora elektrodu virzienā.

Lai nodrošinātu miglas ūdens pilienu jonizāciju, ir nepieciešams pārvarēt gaisa dielektrisko stiprumu, lai gāze kļūtu vadītspējīga, kā arī pilieniem ir jātiek pietiekami uzlādētiem, lai tie pa elektrostatiskā lauka līnijām tiktu vilkti uz pretējas polaritātes elektrodu pusi. HygroCatch tiek izmantota pozitīva jonizācija. Par strāvas plūsmu ķēdē liecina mikro ampērimetra mērījumi, bet par pietiekamu jonizāciju - koronas (plazmas) veidošanās ap izlādes elektrodu, kuras vizuālās pazīmes ir zilgans vai violets spīdums un koronas troksnis (Ginters & Ginters, 2025b).

Jonizācijas rezultātā elektroni iegūst pietiekamu kinētisku enerģiju, lai ceļā uz augstāka potenciāla pozitīvo izlādes elektrodu jonizētu neitrālos atomus, izsītot no tiem elektronus. Turpmāk izsīstie brīvie elektroni turpina savu ceļu tālāk uz izlādes elektroda pusi, jonizējot citus neitrāli lādētus atomus un radot lavīnas efektu. Savukārt pozitīvi jonizētās gāzes molekulas vai ūdens pilieni pa elektriskā lauka spēka līnijām tiek vilkti uz kolektora pusi. Šajā pašā virzienā pārvietojas arī dabiski jonizētie miglas pilieni.

Gaisa caursišanu starp līdzstrāvas elektrodiem nodrošina pietiekami augsts potenciāls U_{min} uz izlādes elektroda, kas dod iespēju sasniegt kritisko elektrostatiskā lauka stiprumu E_{crit} , lai pārvarētu gaisa spraugas dielektrisko stiprumu. Normālos apstākļos (atmosfēras spiediens 760 mmHg un 20-25 °C) $E_{crit}=3$ MV/m (Xiao, 2016).

Elektriskā lauka stiprumu starp elektrodiem nosaka gan potenciālu starpība U_{min} , gan vide, gan arī elektrodu arhitektūra jeb forma un izvietojums. Elektrodu konfigurācijai ir jānovērš

iespējama elektriskā loka izlādes veidošanās un/vai dzirksteļošana starp pretējas polaritātes elektrodiem, kas rada augstas izlādes strāvas, bojā elektrodus un paaugstina ierīces bīstamību.

1.2. Elektrodu arhitektūras

Cruzat & Jerez-Hanckes (2018) apskata elektrostatiskas miglas ūdens savākšanas ierīces prototipu, kas sastāv no diviem koncentriskiem cilindriskiem elektrodiem. Izlādes elektrods (iekšējais) $U=40$ kV ir vara caurule, bet kolektors (ārējais) ir iezemēts metāla siets. Lauka apstākļos Campo Aldea (Čīle) ierīces miglas ūdens savākšanas ātrums sasniedza $1,4$ kg/m²/h.

Jiang u. c. (2022) apraksta eksperimentālu elektrostatisku miglas savākšanas ierīci ar divām vertikālas restes formā izveidotām paralēlām kolektora elektrodu rindām. Izlādes elektrods $U=14,7$ kV vai $U=16,8$ kV horizontāla stieņa formā ir izvietots starp kolektora elektrodu rindām.

Zeng u. c. (2023) minētās elektrostatiskās miglas ūdens savākšanas iekārtas elektrodu telpu veido četras vertikālas izlādes elektroda $U=20$ kV stieples, bet kolektoru veido piecas alumīnija sakausējuma plāksnes. Laboratorijas apstākļos miglas ūdens savākšanas ātrums sasniedza $2,75$ kg/m²/h.

Viena no Damak & Varanasi (2018) elektrodu konfigurācijām ir veidota no viena vai diviem horizontāliem stieņveida (stieples) izlādes elektrodiem $U=20$ kV un zem tiem novietotas horizontālas uz pusēm pāršķeltas tērauda režģveida caurules tipa kolektora. Iespējamais miglas ūdens savākšanas ātrums varētu sasniegt apmēram $\sim 4,05$ kg/m²/h.

Balstoties uz augstāk veiktās analīzes, var identificēt, galvenokārt, trīs atšķirīgas elektrodu tipveida konfigurācijas:

- Vertikāls cilindrveida režģveida kolektors ar centrā izvietotu vertikālu stieņveida izlādes elektrodu;
- Divu vai vairāku vertikālu stieņu rindu kolektors, kam starp kolektora rindām vidū ir novietota vertikālu izlādes elektrodu rinda;
- Horizontāls režģveida kolektors uz pusēm pāršķeltas caurules formā, virs kura novietots horizontāls stieņveida izlādes elektrods.

Var secināt, ka miglas ūdens pilienu savākšanas efektivitāti būtiski elektrostatiskā lauka spēka līniju blīvums un orientācija, kā arī elektrodu skaits un projektējums, kas veido aktīvo miglas ūdens savākšanas laukumu.

Tika izstrādāta elektrostatiskā lauka stipruma jeb spēka līniju aprēķināšanas un vizualizācijas programmatūra Python vidē (Ginters & Ginters, 2025c) un veikta detalizēta elektrodu konfigurāciju efektivitātes analīze (Ginters & Ginters, 2025a) (skat. 2.pielikumā). Rezultāti apliecināja, ka vairāku vertikālu stieņu rindu kolektoram, kam starp kolektora rindām ir novietota vertikālu izlādes elektrodu rinda, spēka līnijas ir labi fokusētas kolektora virzienā, bet elektrostatiskais lauks tiek lietderīgi izmantots.

1.3. Elektriskā lauka kritiskās vērtības

Elektriskā lauka stiprumu E uz elektroda stieņa virsmas konfigurācijai ar diviem paralēliem cilindriskiem elektrodiem var aprēķināt pēc formulas, kas ir aprakstīta Kuffel u. c. (2000, 220) nodaļā 4.2.4 “*Two cylindrical conductors in parallel*” un apzīmēta ar numuru 4.25.

Vadoties pēc šīs formulas, var aprēķināt nepieciešamo U_{min} uz izlādes elektroda virsmas, lai starp elektrodiem gaisā veidotos strāvu vadoša vide. Ja $r = 1$ mm, bet $S = 25$ mm, tad $U_{min} = 11,6$ kV. Augstāk minētie apsvērumi nosaka, ka augstsprieguma elektrostatiskā lauka līdzstrāvas ģeneratoram ir jānodrošina regulējams spriegums vismaz +12kV, bet vēlams paredzēt nelielu rezervi.

Jonizācijas strāvas stiprums I ir atkarīgs no elektrodu konfigurācijas, izgatavošanas materiāla, kā arī gaisa sastāva, spiediena, temperatūras un mitruma. Saskaņā ar Zeng u. c. (2023) eksperimentālajiem mērījumiem un simulācijām, strāvas stiprums I sasniegs vismaz 30 μ A. Ja respektē, ka HygroCatch būs vismaz 10 elektrodu pāru, tad jonizācijas strāvas lielums nepārsniegs 0,3 mA. Drošības apsvērumi nosaka, ka strāvas stiprumam nevajadzētu pārsniegt ar tausti sajūtamu strāvu 1 mA (TÜV Rheinland, n.d.), kas nosaka strāvas ierobežotāja nepieciešamību augstsprieguma blokam.

1.4. Termoelektriskās dzesēšanas ietekme

Samazinoties vides temperatūrai līdz rases punktam T_r , sākas gaisā esošā ūdens kondensācija. Tas nozīmē, ka pat zema LWC apstākļos, pazeminot kolektora temperatūru līdz rases punktam, iespējams iegūt papildus ūdens daudzumu uz kondensācijas rēķina.

Ja T_{env} ir 25 °C un RH ir 90 %, tad rases punkts T_r pēc Lawrence (2005, 225) ir 23 °C. Tas nozīmē, ka līdz kondensācijas sākumam, virsmas temperatūra ir jāsamazina tikai par 2 °C.

Termoelektriskās dzesēšanas (TEC) moduļos starp divām ārējām keramiskām plātnēm ir izvietoti p- un n-tipa pusvadītāju elementi, kas ir savienoti dažādās kombinācijās un veido strāvas ceļu starp divām virsmām. Caur moduli plūstošā līdzstrāva nodrošina siltuma pārvietošanos no vienas keramiskās plāksnes uz otru. Peltjē efekta (Rowe, 2006, 1-3) pārvadītā siltuma plūsma ir tieši proporcionāls strāvas stiprumam un ir atkarīga no izmantoto materiālu īpašībām. Džoula efekta radītais siltums darbojas pretēji dzesēšanas efektam, un atbilst strāvas radītajam siltuma daudzumam, kas izdalās uz Peltjē moduļa siltās puses. Šis siltuma daudzums ir jāizkļiedē apkārtējā vidē, citādi notiks moduļa pārkaršana. Vienkāršākās siltuma daudzuma izkļiedēšanas konstrukcijās tiek izmantoti metāla radiatoru.

Lai noteiktā laika intervālā t pārvadītu siltuma daudzumu, kas ir starpība starp auksto un silto TEC moduļa pusi $Q_{cold}(T_{env} - \Delta T)$, ir jāpaterē jauda P_{min} .

Atbilstoši HygroCatch konstruktīvam, $Q_{cold}(T_{env} 24\text{ °C} - 4\text{ °C})$ pārnese 180 s atbilst jaudas patēriņam $P_{min} = 1,61$ W.

Lai pārvadītu siltuma daudzumu TEC modulī, tiek izmantota elektriskā enerģija. Var uzskatīt, ka jauda P_{min} tiek aptuvēni kompensēta ar elektriskās strāvas radīto jaudu:

$$P_{min} (Q_{cold}(T_{env} - \Delta T)) \approx I_{min}^2 \cdot R_{mod} \quad (1)$$

kur I_{min} - strāvas minimālais stiprums, kas nodrošina siltuma daudzuma $Q_{cold}(T_{env} - \Delta T)$ pārvietošanu Peltjē modulī no aukstās uz karsto pusi (A); R_{mod} - Peltjē moduļa iekšējā elektriskā pretestība (Ω); $Q_{cold}(T_{env} - \Delta T)$ – siltuma daudzums (J), kas ir jāpārvada Peltjē modulim no elektroda, kas saskaras ar moduļa dzesējamo pusi, uz moduļa karsto pusi, kamēr elektrods atdziest par ΔT .

Katra TEC moduļa specifikācijās ir noteikta jauda, kas ir nepieciešama, lai pie maksimāli pieļaujamās strāvas I_{max} modulis pārvadītu lielāko iespējamo siltuma daudzumu $Q_{cold_{max}}(\Delta T = 0)$. Noteikts ir arī maksimālais pieļaujamais barošanas spriegums.

Varam pieņemt, ka nelielā temperatūras izmaiņu diapazonā, starp pārvadāmo siltuma daudzumu $Q_{cold}(I)$ un strāvu ir apmēram lineāra atkarība:

$$Q_{cold}(I) \approx \left(\frac{I_{min}}{I_{max}}\right) \cdot Q_{cold_{max}}(\Delta T = 0) \quad (2)$$

Kritēriji piemērota TEC moduļa izvēlei, vadoties pēc publicētajām raksturlīknēm, ir turpmāk sekojoši:

- **Kritērijs 1:** Strāvas radītā siltuma jauda $P_{elec} = I_{min}^2 \cdot R_{mod} \leq P_{max}$ (1-2 W), ko spēj izkliedēt metāla radiators,
- **Kritērijs 2:** TEC moduļa I_{min} ir jābūt tādai, lai 180 s tas varētu pārvadīt nepieciešamo siltuma daudzumu $Q_{cold}(T_{env} - \Delta T)$, un konkrēti, P_{min} pie $Q_{cold}(T_{env} 24^\circ\text{C} - 4^\circ\text{C})$ ir jābūt lielākai nekā 1,61 W (atbilst HygroCatch kolektora elektrodu raksturojumam).

Portatīvās miglas ūdens savākšanas ierīces HygroCatch konstruēšanai tiek izmantots Peltjē modulis TEC1-12701 K28 (Wellen Technology Co., Ltd., 2025). Pēc augstāk minētā algoritma un ražotāja specifikācijām tiek noteikts strāvas stiprums $I_{min} \approx 0,3$ A, kas atbilst TEC moduļa barošanas sprieguma līmenim $U_{mod} \approx 2,5$ V.

Augstāk veiktie aprēķini ir konservatīvi un nerespektē TEC nelinearitātes, izgatavošanas defektus, kā arī enerģijas zudumus kontaktos. Aprēķini kalpo tikai primārai iespējami noderīgu TEC moduļu atlasei, kuru lietderība ir jāpārbauda eksperimentālā ceļā.

Augstāk minētajam teorētiskajam pamatojuma atbilstošais HygroCatch konstruktīvais risinājums ir aprakstīts 1.pielikumā.

Šajā nodaļā tika modelētas elektrodu konfigurācijas, kas nosaka elektrostātiskā lauka spēka līnijas un to ietekmi uz miglas ūdens pilienu jonizācijas efektivitāti, kā arī noteiktas prasības HygroCatch elektrodu telpai. Tika veikti minimālā jonizācijas sprieguma un strāvas aprēķini. Tika novērtētas uz Peltjē efektu balstītas termoelektriskās dzesēšanas izmantošanas iespējas papildus miglas ūdens daudzuma iegūšanai ar kondensācijas palīdzību.

2. HygroCatch eksperimentālo rezultātu novērtējums

2.1. Darbības režīmu kopsavilkums

Hibrīdas darbības HygroCatch ierīcei ir trīs miglas ūdens savākšanas režīmi, kuru lietderība ir atkarīga no LWC līmeņa:

- Miglas ūdens pasīva un mehāniska savākšana, izmantojot elektrodu restes (Passive H2O).
- Miglas ūdens pilienu jonizācija līdzstrāvas augstsprieguma elektrostatiskajā laukā (HV DC H2O);
- Miglas ūdens kondensācija, balstoties uz Peltjē efektu (Peltier H2O);

Katra režīma dominante ir atkarīga no LWC un miglas ūdens pilienu izmēriem. Kopējais miglas ūdens savākšanas režīmu ietekmes attēlojums ir redzams 1.attēlā.

2.2. Pasīvas un mehāniskas miglas ūdens savākšanas režīms

Pasīvās metodes ietekme ir niecīga sausā miglā, kad pilienu izmēri ir nelieli, ko apliecina pasīvo miglas ūdens savākšanas tīklu lietojums, kas nav lietderīgs, ja $RH < 80\%$. RH ir netiešs LWC līmeņa indikators. Pieaugot LWC un pilienu izmēriem, palielinās pasīvās miglas ūdens iegūšanas metodes īpatsvars, jo smagie miglas ūdens pilieni mehāniski nosēžas uz elektrodu restēm. Pasīvās metodes īpatsvars HygroCatch, atkarībā no LWC, var sasniegt 23 % no kopējā iegūtā miglas ūdens apjoma (skat. 2.att.).

1. att. HygroCatch darbības režīmu kopskats.

2.att. Pasīvās metodes ietekmes īpatsvars kopējā miglas ūdens savāktajā apjomā.

2.3. Miglas ūdens pilienu jonizācija līdzstrāvas augstsprieguma elektrostatiskajā laukā

Miglas jonizācija ir hibrīdas un aktīvas miglas ūdens savākšanas ierīces HygroCatch viens no darbības pamata režīmiem.

Sekmīga miglas ūdens pilienu jonizācija, par ko liecina jonizācijas strāvas pieaugums un koronas klātbūtne, tiek panākta pie lauka sprieguma $U=8,5$ kV, tomēr jonizācijas strāvas līkne $I = f(U)$ ir nestabila, jo veidojas “nāves zonas”, kad gaisā esošā skābekļa O_2 molekulas piesaista vāji uzlādētus elektronus, veidojot O_2^- jonu vairogus ap izlādes elektrodiem, kas neļauj elektronu plūsmi izlauzties līdz izlādes elektrodiem (Ginters, 2025a). Šādā situācijā jonizācijas strāva samazinās līdz nullei, un jonizācija apstājas. Palielinot lauka spriegumu, jonizācija atsākas, tomēr procesa stabilizēšanās sākas tikai pie $U=10$ kV, kad sākas pārlicinošs jonizācijas strāvas pieaugums. Pārsniedzot $U=15$ kV, sākas nevadāmas arkveida izlādes riski, kas var bojāt elektrodus.

Pieaugot jonizācijas strāvai, uz kolektora elektrodiem sāk veidoties ūdens pilieni. Pastiprinās lauka ietekme uz miglas plūsmu, un jonu vējš padara elektrohidrodinamiskos procesus (EHD) stohastiskus. Jonu vējš izmētā pozitīvi uzlādētos miglas ūdens pilienus elektrodu telpā un nosēdina tos arī uz izlādes elektrodiem. Pieaugot jonizācijas strāvai, pastiprinās dielektroforētiskā spēka F_{DEP} ietekme, kas ūdens pilienus uz kolektora elektrodiem sadala un pozicionē elektriskos lādiņus. Slapjie kolektora stieņi tiek fiziski vilkti uz izlādes elektrodu pusi, samazinot gaisa spraugu un radot dzirkstelzilādes riskus.

Tika veikti vairāk nekā 50 eksperimenti, bet viendabīgos apstākļos tika īstenota 18 eksperimentu sērija (Ginters & Ginters, 2025d). HygroCatch strādāja HV DC lauka jonizācijas režīmā ar spriegumu 13 kV pie mainīga LWC. Miglas ūdens pilienu izmērs bija mainīgs ~2 - 50+ μm . Aktīvo elektrodu laukums bija 0,053 m^2 . Vides temperatūra ~24 °C, gaisa spiediens ~988 hPa, relatīvais mitrums ~90 %, jonizācijas strāva no 14 - 22 μA , miglas plūsmas ātrums ~2,2 m/s. Miglas ūdens aktīvas savākšanas ar HV DC lauku vidējais rezultāts bija 2,37 $\text{kg}/\text{m}^2/\text{h}$, bet augstākais sasniedza 3,17 $\text{kg}/\text{m}^2/\text{h}$. Rezultātu ticamība tika pārbaudīta ar Shapiro-Wilk testu $W(18)=0,92$, $p=0,11$. Eksperimentāli (skat. 3.att.) tika noteikts nominālais jonizācijas spriegums 13 - 14 kV, pēc kura būtisks iegūtā miglas ūdens pieaugums netika konstatēts.

Turpmākie eksperimenti apliecināja, ka jonizācijas režīmam piemērota ir migla ar zemu LWC (skat. 4.att.), nodrošinot 68 % no kopējā savāktā miglas ūdens apjoma. Pieaugot LWC, laukam arvien grūtāk ir pārvietot smagos ūdens pilienus un pat šļakatas. Šādos apstākļos HV DC jonizācijas ietekme samazinās, tomēr režīma ietekmes īpatsvars joprojām sasniedz pusi no savāktā miglas ūdens apjoma.

3.att. HygroCatch strāvas līkne HV DC jonizācijas režīmā.

2.4. Peltjē efekta lietojums miglas ūdens kondensēšanai

HygroCatch kolektora termoelektriskās dzesēšanas īstenošanai tiek izmantoti TEC moduļi TEC1-12701-K28. Testēšanas rezultāti apliecināja, ka spriegums $U_{mod} = 2,6$ V nodrošina strāvu $I_{min} = 0,2$ A, kas apmēram 3 min laikā ļauj samazināt virsmas temperatūru vismaz par 3 – 4 °C. Elektriskā jauda $P_{elec} = 0,52$ W nepārsniedza radiatora dzesēšanas iespējas. Lai gan TEC moduļa elektriskā pretestība darbības laikā nav konstanta, jauda, kas rada izkliedējamā siltuma daudzumu uz radiatora, nepārsniedz 1,5 W.

Lai pārbaudītu termoelektriskās dzesēšanas ietekmi uz aktīvās HygroCatch ierīces darbības rezultātiem tika veikti eksperimenti pie atšķirīgiem LWC līmeņiem un RH vērtībām (skat. 5.att.).

Peltjē efekta ietekme kopējā savāktajā miglas ūdens daudzumā ir atkarīga no LWC, jo, pieaugot ūdens apjomam uz elektrodiem, TEC moduļiem ir jāatdzesē ne tikai metāla elektrodi, bet arī uz elektrodiem akumulētā ūdens daudzums. Pieaugot LWC, Peltjē efekta iedarbībā savāktā miglas ūdens daudzums samazinās. Vidējais TEC ietekmē savāktais miglas ūdens daudzums sasniedza 3,15 kg/m²/h, bet labākais sasniegtais rezultāts bija 4,14 kg/m²/h. Vidējais Peltjē efekta ietekmes īpatsvars ir apmēram 25% no kopējā savāktā miglas ūdens daudzuma.

4.att. HV DC jonizācijas ietekmes īpatsvars kopējā miglas ūdens savāktajā apjomā.

5.att. Peltjē efekta ietekme uz HygroCatch kopējā miglas ūdens savākšanas rezultātiem.

Šajā nodaļā tika veikta HygroCatch ierīces eksperimentālo rezultātu analīze un interpretācija. Tika konstatēts, ka HygroCatch, pateicoties hibrīdas metodes lietojumam, var sekmīgi strādāt atšķirīgos LWC apstākļos, kad citu miglas ūdens savākšanas iekārtu lietojums kļūst problemātisks.

Secinājumi

1. Tīrs dzeramais ūdens nav brīvi pieejams lielai daļai pasaules iedzīvotāju, bet periodiskas un/vai stohastiskas klimata izmaiņas šo problēmu pastiprina. Gaisa sastāvā ir ūdens tvaiks, kuru var kondensēt, samazinot gāzes temperatūru līdz rasas punktam. Šādas tehnoloģijas ir energoietilpīgas, kā arī gaisa kondensatori nav portatīvas iekārtas.
2. Pazeminoties gaisa temperatūrai līdz rasas punktam, ap kondensācijas kodoliem dabā veidojas ūdens pilieni, kuri veido miglu. Migla ir bieži sastopama parādība kalnainos apvidos, kā arī pie lielām ūdenstilpnēm, un var tikt izmantota kā dzeramā ūdens avots. Miglas blīvums un/vai LWC var būt atšķirīgs, kas nosaka metodi, kā no miglas tiks iegūts dzeramais ūdens.
3. Lai iegūtu ūdeni no miglas, tiek izmantotas gan pasīvas, gan aktīvas metodes. Lai izveidotu portatīvu un energoefektīvu risinājumu miglas ūdens savākšanai pasīvās metodes nav piemērotas, jo miglas mehāniskas savākšanas tīkliem ir relatīvi lieli izmēri. Aktīvās metodes balstās uz miglas pilienu jonizāciju līdzstrāvas augstsprieguma elektrostatiskajā laukā un ūdens pilienu turpmāku pārvietošanu pa lauka spēka līnijām. Tomēr iegūtā ūdens daudzumu var palielināt, papildus izmantojot miglas kolektora elektrodu dzesēšanu, kas rada ūdens kondensāciju. Izmantojot HygroCatch elektrodu restes, ir iespējams imitēt pasīvas sistēmas darbību un nodrošināt miglas ūdens mehānisku ieguvu pat tad, ja abas augstāk minētās aktīvās metodes biezas miglas apstākļos kļūst mazefektīvas.
4. Pētījuma rezultātā tika izstrādāts teorētiskais pamatojums, un radīts eksperimentāls hibrīdas un aktīvas miglas ūdens savākšanas portatīvas ierīces HygroCatch prototips, kas vienlaikus var strādāt trijos iepriekš minētajos režīmos. Galvenokārt, akumulējot miglā esošo ūdeni ar pilienu jonizāciju augstsprieguma laukā, kad LWC ir zems (nodrošina vidēji 56 % no iegūtā kopējā miglas ūdens apjoma), kā arī iegūstot papildus kondensātu, balstoties uz Peltjē efektu un kolektoru dzesēšanu, kad LWC ir vidējs (nodrošina vidēji 25 % no iegūtā kopējā miglas ūdens apjoma). HygroCatch var pielietot arī mehāniskai ūdens savākšanai uz elektrodu restēm, kad LWC ir augsts (nodrošina vidēji 19 % no iegūtā kopējā miglas ūdens apjoma). Miglas ūdens savākšanas ātrums ar HygroCatch ir 3,15 – 4,14 kg/m²/h, kas atbilst aktīvo ierīču vidējiem parametriem, tomēr HygroCatch īpatnība ir hibrīdas pielāgošanās iespēja, kas nodrošina miglas ūdens ieguvu apstākļos, kad citas metodes nav izmantojamas.
5. Novērtējot aptuvenu ierīces energoefektivitāti, var atzīmēt, ka elektriskās jaudas patēriņš, respektējot spriegumu pārveidošanas lietderības koeficientu 40 – 70 %, HygroCatch darbības laikā nepārsniedz 8 - 10 W.
6. Pētījums tika īstenots, balstoties uz atvērtās zinātnes pamata principiem, publicējot 2025.gada laikā vairāk nekā 200 dienu dienasgrāmatu X un LinkedIn, bet starprezultāti un rezultāti, atbilstoši FAIR ieteikumiem, tika publiskoti zinātniskā rakstā MDPI žurnālā “Symmetry” (Q1 kvartile - fizika), kā arī vairākos nodevumos datu un programmatūras deponitārijā Zenodo. Pētījuma mērķis tika sasniegts, un darba uzdevumi tika izpildīti.

7. Respektējot hibrīdās miglas ūdens savākšanas metodes unikalitāti, tika sagatavots izgudrojuma patenta pieteikums Nr.63/940,151, kas tika iesniegts ASV Patentu birojā (Ginters, 2025b).

Pētījuma rezultāti var būt noderīgi lietišķās fizikas jomā strādājošiem pētniekiem, kuri veic miglas jonizācijas problēmu izzināšanu, kā arī uzņēmumiem, kuri vēlētos izveidot pirmo komerciālo hibrīdo miglas ūdens savākšanas portatīvo ierīci.

Pētījuma turpinājums tiks veltīts miglas plūsmas ievades mehānisma un līdzstrāvas barošanas sistēmas pilnveidošanai.

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

1. Britannica. (2025). *Fog*. Encyclopaedia Britannica. Pieejams: <https://www.britannica.com/science/fog>
2. Cruzat, D., & Jerez-Hanckes, C. (2018). Electrostatic fog water collection. *Journal of Electrostatics*, 96, 128–133. Pieejams: <https://doi.org/10.1016/j.elstat.2018.10.009>
3. Damak, M., & Varanasi, K. K. (2018). Electrostatically driven fog collection using space charge injection. *Science Advances*, 4(6), eaao5323. Pieejams: <https://doi.org/10.1126/sciadv.aao5323>
4. FogQuest. (n.d.). *Welcome to FogQuest*. Pieejams: <https://fogquest.org/>
5. Ginters, E. (2025a). *#HygroCatch – The #Fog and The #Water. Day 153*. [LinkedIn post]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/egils-ginters-9931035_hygrocatch-fog-water-activity-7386680810281717761-Yc98?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAADntb8B9mFrJK1sj_XG7oUAd_dtcIyPAKw
6. Ginters, E. (2025b). *Adaptive hybrid method for fog water harvesting using regime-based operation* (U.S. Provisional Patent Application No. 63/940,151). U.S. Patent and Trademark Office.
7. Ginters, E., & Ginters, P. V. (2025a). *Mathematical modelling of electrode geometries in electrostatic fog harvesters*. *Symmetry*, 17(9), 1578. Pieejams: <https://doi.org/10.3390/sym17091578>
8. Ginters, P. V., & Ginters, E. (2025b). *Corona sound – Fog harvester HygroCatch experiments (Series 1) [Data set]*. Zenodo. Pieejams: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17079276>
9. Ginters, E., & Ginters, P. V. (2025c). *Simulation of Electrostatic Field Lines for Different Electrode Configurations in a Fog Collector*. [Software]. Zenodo. Pieejams: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366452>
10. Ginters, P. V., & Ginters, E. (2025d). *Results of experimental testing of the hybrid active fog-water harvesting device HygroCatch operated in the HV DC field ionization mode [Data set]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17989000>
11. Jiang, Y., Xu, R., Liu, S., Liu, G., & Yan, X. (2022). Electrostatic fog collection mechanism and design of an electrostatic fog collector with nearly perfect fog collection efficiency. *Chemical Engineering Science*, 247, 117034. Pieejams: <https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.117034>
12. Kuffel, E., Zaengl, W. S., & Kuffel, J. (2000). *High voltage engineering: Fundamentals* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
13. Lawrence, M. G. (2005). The relationship between relative humidity and the dewpoint temperature in moist air: A simple conversion and applications. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 86(2), 225–233. Pieejams: <https://doi.org/10.1175/BAMS-86-2-225>
14. Li, D., Li, C., Xiao, M., Zhang, M., Li, J., Yang, Z., Fu, Q., Yu, K., Yang, Y., Pan, Y., Du, Y., & Zhao, X. (2025). Sustainable solutions for water scarcity: A review of electrostatic fog harvesting technology. *Communications Engineering*, 4, Article 34. Pieejams: <https://doi.org/10.1038/s44172-025-00381-x>

15. Met Office. (n.d.). *What is the difference between mist, fog and haze?* Met Office. Pieejams: <https://weather.metoffice.gov.uk/learn-about/weather/types-of-weather/fog/difference-mist-and-fog>
16. Niu, S., Lu, C., Yu, H., u. c. (2010). Fog research in China: An overview. *Advances in Atmospheric Sciences*, 27, 639–662. Pieejams: <https://doi.org/10.1007/s00376-009-8174-8>
17. Rowe, D.M. (Ed.). (2006). *Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano* (1st ed.). CRC Press. Pieejams: <https://doi.org/10.1201/9781420038903>
18. Toth, G., Gultepe, I., Hansen, B., Milbrandt, J., Pearson, G., Fogarty, C., & Burrows, W. (2010). *The Environment Canada handbook on fog and fog forecasting* (Technical Report No. En56-231/2010E). Environment Canada, Meteorological Service of Canada. Pieejams: https://publications.gc.ca/collections/collection_2011/ec/En56-231-2010-eng.pdf
19. TÜV Rheinland. (n.d.). *Effects of electrical current in human body*. Pieejams: https://www.tuv.com/content-media-files/usa/pdfs/1020-field-evaluation-service-%28fes%29-for-u.s.-and-canada/tuv_rheinland_02_effects_of_electrical_current_in_human_body.pdf
20. United Nations World Water Assessment Programme. (2023). *The United Nations world water development report 2023: Partnerships and cooperation for water*. UNESCO. Pieejams: <https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2023>
21. Wellen Technology Co., Ltd. (2025). *TEC 127 Series Modules*. Pieejams: <https://www.wellentech.com/tec-127-series-modules/>
22. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene. (2021). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2020: Five years into the SDGs*. World Health Organization; UNICEF. Pieejams: <https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households>
23. Xiao, D. (2016). Dielectric strength of atmosphere air. In *Gas discharge and gas insulation* (Vol. 6, *Energy and Environment Research in China*, pp. 149–194). Springer, Berlin, Heidelberg. Pieejams: https://doi.org/10.1007/978-3-662-48041-0_6
24. Zeng, M. J., Qu, J. G., & Zhang, J. F. (2023). Design and optimization of an electrostatic fog collection system for water harvesting: Modeling and experimental investigation. *Separation and Purification Technology*, 323, 124422. Pieejams: <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124422>

1. pielikums

HygroCatch konstruktīvais risinājums

1.1. Miglas ģenerācija un plūsmas vadība

Elektrodu izvietošanai tiek izgatavots rāmis 600 mm x 600 mm x 1000 mm no alumīnija kvadrātveida 20 mm x 20 mm T-veida profiliem. Rāmja augšpusē elektrodu piestiprināšanai tiek iebūvētas divas 1000 mm garas sijas, kas ir izgatavotas no 10 mm x 20 mm alumīnija profiliem.

Miglas plūsmas radīšanai tiek izmantots ierīces CLH-182 G1 prototips (Youwei Technology (Zhengzhou) Co., Ltd., n.d.) siltumnīcu aprasināšanai, kura darbība balstās uz 10 pjezokeramisku rezonatoru vibrēšanu ultraskaņas diapazonā, veicinot virs rezonatoru galvām esošā ūdens mikrokavitāciju un miglas pilienu ar diametru apmēram 2-50+ μm veidošanos. Ģenerators ūdens patēriņš bija pārāk straujš, tādēļ ģenerators tika pārveidots, samazinot regulējamo 34 - 46 V rezonatoru kopu līdz sešiem elementiem, kas saglabā miglas viendabīgumu vismaz 2 - 3 min. Miglas izplūde no ģeneratora tiek nodrošināta, pievienojot ģeneratoram 75 mm PVC cauruli. Ģeneratorā iebūvēts regulējams personālā datora barošanas bloka ventilators nodrošina miglas plūsmas ieplūdes ātrumu sprostā apmēram 2,1-2,3 m/s.

Miglas ieplūdes konstrukciju veido 50 mm gofrētas caurules pieslēgums pie 50 mm PVC plūsmas sadalītāja. Eksperimentos tiek izmantotas divas apakšējās sadalītāja sprauslas, kuru diametrs ir 10 mm. Plūsmas sadalītājs tiek piestiprināts pie miglas sprostā ar 600 mm garu horizontālu alumīnija 10 mm x 20 mm šķērsstieni.

1.2. Mērierīces

Miglas relatīvā mitruma RH (%), atmosfēras spiediena (hPa), vides temperatūras ($^{\circ}\text{C}$) un plūsmas ātruma (m/s) mērīšanai tika izmantota meteoroloģiskā stacija Weather Station 5107 (868 MHz) (Xiamen, n.d.), kuras precizitāte ir $\pm 5\%$. Tika konstatēts, ka ierīce nespēj mērīt gaisa plūsmas ātrumu mazāku par 3 m/s, un datu atjaunošanas intervāls ir 60 s, kas ir pārāk ilgs laika intervāls. Turpmāk Weather Station 5107 tika izmantota tikai atmosfēras spiediena mērīšanai. Miglas plūsmas ātruma noteikšanai turpmāk tika izmantots manuāls anemometrs UT363 UNI-T (UNI-T, n.d.), kura lāpstiņu ģeometrija ir konstruēta vāja vēja plūsmas ātruma $0,3\text{ m/s} \pm 5\%$ konstatēšanai ar izšķirtspēju 0,1 m/s.

Vides temperatūras un relatīvā mitruma mērīšanai tiek lietots portatīvs digitālais termometrs-higrometrs (Incomax, n.d.), kura precizitāte ir $\pm 5\%$. Lai nodrošinātu mērījumu salīdzināšanas iespējas, elektrodu virsmas temperatūras attālinātai mērīšanai tiek izmantoti divi bezvadu infrasarkanie digitālie termometri HYTAIS TS600 (Shenzhen Hytais Technology Co., Ltd., n.d.) (distance 1-2 m) un Microlife NC200 (Microlife AG, n.d.) (distance 50 mm), kas abi ir vienlīdz slikti piemēroti virsmas temperatūru precīzai mērīšanai.

Jonizācijas strāva tiek mērīta ar digitālo multimetru NJTY TRMS T58B (NJTY, n.d.), kas spēj strādāt mikroampēru diapazonā ar precizitāti $\pm 1,2\%$ un izšķirtspēju 0,1 μA .

1.3. Līdzstrāvas augstsprieguma un zemsprieguma ģeneratori

Lai nodrošinātu miglas ūdens pilienu jonizāciju, ir nepieciešams ar augstu līdzspriegumu pārvarēt gaisa dielektrisko stiprumu un caursist starpelektrodu gaisa spraugu $S = 25$ mm, kā arī sasniegt vismaz $U_{min} = 10$ kV. Tiek izmantots līdzstrāvas augstsprieguma (HV DC) ģenerators AHVAC15KVR5MABT (Analog Technologies, Inc., n.d.) ar regulējamu sprieguma līmeni 0 - 15 kV, kurš nodrošina strāvas ierobežojumu 0,5 mA.

Peltjē elementu barošanai tiek izmantots portatīvs regulējams līdzstrāvas zemsprieguma avots KUAQU SPS-E305 (Kuaiqu Instrument Co., Ltd., n.d.) ar digitālu sprieguma 0 - 30 V un strāvas 0 - 5 A indikāciju.

1.4. Elektrodu konfigurācija

Atbilstoši agrāk veiktajiem elektrostatiskā lauka matemātiskās modelēšanas rezultātiem (Ginters & Ginters, 2025) tiek izveidota elektrodu konfigurācija, kas sastāv no 280 mm gariem alumīnija stieņiem, kas ir izvietoti vertikāli trijās paralēlās rindās, kur katrā rindā ir 10 stieņi. Vidējā rinda veido izlādes elektrodu kopu, kur katra stieņa diametrs ir 2 mm. Abas kolektora elektrodu rindas veido stieņi ar diametru 5 mm. Attālums starp blakus stieņiem rindā ir 15 mm. Gaisa spraugas platums starp kolektora un izlādes elektroda stieņiem ir 25 mm.

HygroCatch prototipa konstruēšanai tiek izmantots alumīnijs, kuram ir laba gan termiskā vadītspēja 235 W/m·K, gan arī elektriskā vadītspēja 36 MS/m. Pie kam tā blīvums ir 2700 kg/m³, kas nodrošina pietiekami ērtu materiāla apstrādi. Materiālu raksturojumiem tagad un turpmāk tiek izmantota Haynes (2016) CRC rokasgrāmata.

Kolektora elektrodi tiek ieskrūvēti L veida alumīnija pamatnes profilā, kura garums ir 250 mm, bet profila izmēri ir 40 mm x 20 mm x 2 mm. Tiek izmantotas skrūvējamās kniedes. Kolektora elektrodu oksidēšanās samazināšanai un elektrovadītspējas nodrošināšanai tiek izmantota ENSTO SR1 litija pasta (Ensto Oy, n.d.).

Izlādes elektrodu rinda ir ielīmēta alumīnija pamatnes plāksnē ieskrūvētās manšetēs. Izlādes elektrodu pamata plāksnes biezums ir 5 mm, bet garums – 250 mm un platums 15 mm. Izlādes elektrodu nostiprināšanai tiek lietota MG Chemicals 8330S (MG Chemicals, n.d.) līme, kuras elektriskā vadītspēja ir $7 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$. Izlādes elektrodu pamata plāksni līmeņo un notur no abām pusēm metāla būvkonstrukcijas elementi, kas ir galvaniski atsaistīti no izlādes elektroda ar cilindriskiem poliamīda izolatora stieņiem.

Elektrodu virsmu attaukošanai tiek izmantots izopropilspirts, bet hidrofilijas efekta pastiprināšanai 20% alkohola etoksilāts C12–C15, kuru satur trauku mazgāšanas līdzeklis Finish (Finish, n.d.). Hidrofilais pārklājums nogludina ūdens pilienus un samazina neprognozējamās izlādes riskus. Diemžēl vienlaikus palielinās virsmas spraiguma spēks, kas pastiprina dielektroforētiskā spēka ietekmi, kura deformē elektrodu telpas simetriju.

1.5. Izolācijas materiāli

Kolektora elektroda pamata plākšņu nostiprināšanai tiek izmantoti cilindriski distanceri no dielektriska poliamīda (PA6) materiāla, kura dielektriskais stiprums ir apmēram 15-30 kV/mm, bet mitruma absorbcija ir 1,3 % 24 h. Materiāls nav trausls, bet ir stingrs, nedrūp, vāji saglabā

deformācijas, kā arī ir viegli apstrādājams. Izlādes elektroda izolēšanai tiek izmantotas kaptoņa un teflona lentas. Augstsprieguma vadu savienojumu izolēšanai tiek izmantots neitrāls RTV silikons, kura dielektriskais stiprums ir 15-30 kV/mm. Tas tiek sacietināts cilindriskā 100 mm x 30 mm PET caurulē.

1.6. Kolektora elektrodu dzesēšanas aprīkojums

Kolektora dzesēšanai tiek izmantoti seši termoelektriskie (TEC) Peltjē moduļi TEC1-12701 K28 40 mm x 40 mm. Uz katras kolektora pamata plāksnes ar dielektriska, bet siltumu vadoša pašlīmējoša materiāla loksnēm, tiek pielīmēti trīs moduļi. Analogiskā veidā pie Peltjē moduļiem tiek piestiprināti alumīnija radiatoru 40 mm x 40 mm x 20 mm (1-2 W) pārvadītās siltuma enerģijas izkliedēšanai telpā. Kopējais elektriskās jaudas patēriņš miglas ūdens pilienu kondensācijai nepārsniedz 8 W.

Miglas ūdens savākšanas aktīvas un hibrīdas darbības iekārtas HygroCatch kopskats ir parādīts 1.1.attēlā.

1.1.att. HygroCatch eksperimentālā prototipa kopskats.

HygroCatch eksperimentālā prototipa konstruktīvais risinājums, kas ir aprakstīts 1.pielikumā, tika izmantots eksperimentālo rezultātu iegūšanai un secinājumu izdarīšanai par hibrīdās metodes lietojumu miglas ūdens savākšanas nodrošināšanai.

Izmantotie izzinās avoti (1. pielikumam)

1. Analog Technologies, Inc. (n.d.). *AHVAC15KVR5MABT: High Voltage Power Supply* [Technical datasheet]. Pieejams: https://www.analogtechnologies.com/ac-dc_high_voltage_power_supply.html
2. Ensto Oy. (n.d.). *Joint compound SRI*. Pieejams: <https://www.ensto.com/products/installation-tools/other-tools/other-tools-and-accessories/sr1/>
3. Finish. (n.d.). *Rinse aids*. Pieejams: <https://www.finishdishwashing.com/products/rinse-aids/>
4. Ginters, E., & Ginters, P. V. (2025). *Mathematical modelling of electrode geometries in electrostatic fog harvesters*. *Symmetry*, 17(9), 1578. Pieejams: <https://doi.org/10.3390/sym17091578>
5. Haynes, W. M. (Ed.). (2016). *CRC handbook of chemistry and physics* (97th ed.). CRC Press. Pieejams: <https://archive.org/details/CRCHandbookOfChemistryAndPhysics97thEdition2016>
6. Incomax. (n.d.). *Digital thermo-hygrometer Terracheck*. Pieejams: <https://incomax.pt/lojaonline/gb/thermometers-and-hygrometers/730-digital-thermo-hygrometer-terracheck.html>
7. Kuaiqu Instrument Co., Ltd. (n.d.). *NICE-POWER SPS-F305 30 V 5 A mini regulated power supply with digital display*. Pieejams: <https://kuiquinstrument.com/products/nice-power-sps-f305>
8. MG Chemicals. (n.d.). *8330S electrically conductive adhesive*. Pieejams: <https://mgchemicals.com/products/adhesives/electrically-conductive-adhesives/silver-glue/>
9. Microlife AG. (n.d.). *NC 200 non-contact infrared thermometer*. Pieejams: <https://www.microlife.es/consumer-products/fever/infrared-thermometer/nc-200>
10. NJTY. (n.d.). *T58B/T58C digital multimeter*. Miravia. Pieejams: <https://www.miravia.es/p/i1366564087451628.html>
11. Shenzhen Hytais Technology Co., Ltd. (n.d.). *TS600 high quality professional digital non-contact infrared electronic handheld thermometer for industry*. Pieejams: <http://www.szhytais.com/TS600-High-Quality-Professional-Digital-Non-contact-Infrared-Electronic-Smart-Handheld-Thermometer-F>
12. UNI-T. (n.d.). *UT363/UT363BT mini anemometers*. Pieejams: <https://meters.uni-trend.com/product/ut363-ut363bt/>
13. Xiamen. (n.d.). *5107WIFI weather station: User manual*. Device report. Pieejams: <https://device.report/manual/14579186>
14. Youwei Technology (Zhengzhou) Co., Ltd. (n.d.). *Portable plastic 5 kg/h tobacco vegetable fresh-keeping mist maker industrial ultrasonic humidifier*. Alibaba. Pieejams: https://www.alibaba.com/product-detail/Portable-Plastic-5KG-H-Tobacco-Vegetable_1600849540597.html

Mathematical modelling of electrode geometries in electrostatic fog harvesters

Article

Mathematical Modelling of Electrode Geometries in Electrostatic Fog Harvesters

Egils Ginters ^{1,*} and Patriks Voldemars Ginters ²¹ Information Technology Institute, Riga Technical University, LV-1048 Riga, Latvia² Riga State Gymnasium No.1, LV-1050 Riga, Latvia; patrik.ginters@gmail.com

* Correspondence: egils.ginters@rtu.lv

Abstract

This paper presents a comparative mathematical analysis of electrode configurations used in active fog water harvesting systems based on electrostatic ionization. The study begins with a brief overview of fog formation and typology. It also addresses the global relevance of fog as a decentralized water resource. It also outlines the main methods and collector designs currently employed for fog water capture, both passive and active. The core of the work involves solving the Laplace equation for various electrode geometries to compute electrostatic field distributions and analyze field line density patterns as a proxy for potential water collection efficiency. The evaluated configurations include centered rod–cylinder, symmetric parallel multi-rod, and asymmetric wire–plate layouts, with emphasis on identifying spatial regions of high field line convergence. These regions are interpreted as likely trajectories of charged droplets under Coulombic force influence. The modeling approach enables preliminary assessment of design efficiency without relying on time-consuming droplet-level simulations. The results serve as a theoretical foundation prior to the construction of electrode layouts in the portable HygroCatch experimental harvester and provide insight into how field structure correlates with fog water harvesting performance.

Keywords: mathematical modeling; physics; fog water harvesting; electrostatic ionization; electrode geometry; field line density; Laplace equation; HygroCatch

Academic Editor: Calogero Vetro

Received: 9 August 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 17 September 2025

Published: 21 September 2025

Citation: Ginters, E.; Ginters, P.V. Mathematical Modelling of Electrode Geometries in Electrostatic Fog Harvesters. *Symmetry* **2025**, *17*, 1578. <https://doi.org/10.3390/sym17091578>

Copyright: © 2025 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction

1.1. Water Availability and Human Needs

Water availability in arid regions and coastal areas is a major challenge in the context of climate change and sustainable development. According to a report by the United Nations [1], more than 2 billion people worldwide suffer from a lack of access to safe drinking water. The World Health Organization (WHO) and United Nations Children’s Fund (UNICEF) [2] report that this problem is particularly acute in sub-Saharan Africa, where more than 40% of the population does not have access to clean water. In addition, water sources in coastal areas are often contaminated with salt and industrial waste, making freshwater extraction even more difficult. Climate change further exacerbates water shortages in these regions, creating a need for new, sustainable water extraction solutions.

Under normal conditions, a person needs 3–5 L of water per day, depending on their biological sex, age, the environmental conditions and their activity level [3]. Otherwise, dehydration can have serious consequences. Dehydration is a gradual process. Initial symptoms are mild, such as thirst and headaches. In the absence of adequate hydration, it